

PEDAGOGICAL ASPECTS OF DESIGNING NATIONAL CLOTHING BASED ON MODERN FASHION REQUIREMENTS

Raxmatillayeva Shaxodatxon Muminjonovna

Instructor, Specialized Technical School for Persons with Disabilities, Fergana

Abstract

This article examines the pedagogical aspects of teaching students to design national costumes in accordance with modern fashion requirements in the vocational education system. The historical formation and artistic-constructive features of the Uzbek national costume (atlas, adras fabrics, doppi, chapan, embroidery traditions) and the principles of their harmonization with modern silhouettes, construction and technologies are analyzed. The methodology of using the project method, problem-based learning, a system of creative tasks and digital design tools in teaching the design of modern clothing based on national costume is substantiated.

Keywords

national costume, modern fashion, clothing design, artistic construction, atlas, adras, ethno-design, project method, professional competence, aesthetic education.

MILLIY LIBOSLARNI ZAMONAVIY MODA TALABLARI ASOSIDA LOYIHALASHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

Raxmatillayeva Shaxodatxon Muminjonovna

Fargʻona imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus
texnikumi taʼlim ustasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasb-hunar taʼlimi tizimida oʻquvchilarga milliy liboslarni zamonaviy moda talablari asosida loyihalashni oʻrgatishning pedagogik jihatlari yoritilgan. Oʻzbek milliy libosining tarixiy shakllanishi, badiiy-konstruktiv xususiyatlari (atlas, adras, xonatlas matolari, doʻppi, chapon, kashtachilik anʼanalari) hamda ularni zamonaviy siluet, konstruksiya va texnologiyalar bilan uygʻunlashtirish

tamoyillari tahlil qilingan. Milliy libos asosida zamonaviy kiyim loyihalash jarayonini o‘qitishda loyiha metodi, muammoli ta’lim, ijodiy topshiriqlar tizimi va raqamli dizayn vositalaridan foydalanish metodikasi asoslab berilgan. Ushbu yondashuv o‘quvchilarda kasbiy kompetensiyalar bilan bir qatorda milliy g‘urur, estetik did va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: milliy libos, zamonaviy moda, kiyim loyihalash, badiiy konstruksiyalash, atlas, adras, etnodizayn, loyiha metodi, kasbiy kompetensiya, estetik tarbiya, milliy qadriyatlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические аспекты обучения студентов дизайну национальных костюмов в соответствии с требованиями современной моды в системе профессионального образования. Анализируются историческое формирование и художественно-конструктивные особенности узбекского национального костюма (атлас, ткани адрас, доппи, чапан, традиции вышивки) и принципы их гармонизации с современными силуэтами, конструкцией и технологиями. Обосновывается методология использования проектного метода, проблемно-ориентированного обучения, системы творческих заданий и цифровых инструментов дизайна в обучении дизайну современной одежды на основе национального костюма.

Ключевые слова: национальный костюм, современная мода, дизайн одежды, художественное конструирование, atlas, adras, этнодизайн, проектный метод, профессиональная компетентность, эстетическое образование.

KIRISH

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda milliy qadriyatlarni tiklash, xalq amaliy san’ati va hunarmandchilik an’analarini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash chora-

tadbirlari to'g'risida"gi PF-5242-son Farmoni hamda yengil sanoatni rivojlantirishga qaratilgan bir qator hujjatlar milliy matolar va liboslar ishlab chiqarishni kengaytirish, ularni jahon bozoriga olib chiqishni nazarda tutadi. Marg'ilon atlasini va adrasi, Buxoro zardo'zligi, Chust do'ppisi, Surxondaryo kashtachiligi kabi an'analar bugun nafaqat madaniy meros, balki zamonaviy moda industriyasining ilhom manbaiga aylanmoqda. Toshkentda muntazam o'tkazib kelinayotgan xalqaro moda haftaliklarida o'zbek dizaynerlarining milliy mato va naqshlar asosidagi kolleksiyalari jahon mutaxassislari e'tiborini tortayotgani buning yaqqol dalilidir.

Ana shu sharoitda kasb-hunar ta'limi muassasalari, jumladan, tikuvchilik yo'nalishida kadrlar tayyorlovchi texnikumlar oldida ikki tomonlama vazifa turibdi: bir tomondan, o'quvchilarga milliy libosning tarixiy-badiiy asoslarini chuqur o'rgatish, ikkinchi tomondan, ularni zamonaviy moda talablari - ergonomika, funkcionallik, yangi materiallar va texnologiyalar, bozor talabi - asosida ijodiy qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantirish. Bu vazifa oddiy texnologik tayyorgarlikdan tashqari, alohida pedagogik yondashuvni: ta'lim mazmunini, metod va vositalarini maxsus loyihalashni talab etadi.

Biroq amaliyotda milliy libos mavzusi ko'pincha faqat tarixiy ma'lumot sifatida o'tilib, uning zamonaviy loyihalash faoliyati bilan bog'liqligi yetarli ochib berilmaydi. Natijada o'quvchilar an'anaviy shakllarni mexanik takrorlash bilan cheklanib, ularni ijodiy rivojlantirish, zamonaviy assortimentga moslashtirish malakasiga ega bo'lmay qolmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi - milliy liboslarni zamonaviy moda talablari asosida loyihalashga o'rgatishning mazmuni, pedagogik shart-sharoitlari va samarali metodlarini ochib berishdan iborat.

O'zbek milliy libosining badiiy-konstruktiv xususiyatlari - loyihalash ta'limining mazmuniy asosi

Milliy libos asosida zamonaviy kiyim loyihalashni o'rgatish, eng avvalo, o'quvchining an'anaviy libos tizimini chuqur bilishini taqozo etadi. O'zbek milliy

kiyimlari asrlar davomida mintaqa iqlimi, turmush tarzi, diniy-axloqiy qarashlar va estetik tasavvurlar ta'sirida shakllangan yaxlit tizimdir. Ayollar libosi an'anaviy ravishda keng, tik bichimli ko'ylak, lozim, nimcha, ro'mol va do'ppidan iborat bo'lib, erkin siluet harakat erkinligini va issiq iqlimda qulaylikni ta'minlagan. Erkaklar kiyimida yaxtak, chopon, belbog' va do'ppi asosiy o'rin tutgan. Har bir hudud - Farg'ona vodiysi, Buxoro, Xorazm, Surxondaryo - o'ziga xos mato, rang va naqsh an'analariga ega bo'lgan.

Loyihalash nuqtai nazaridan milliy libosning quyidagi elementlari alohida o'quv qiymatiga ega: birinchidan, matolar - abr (ikat) texnikasida to'qilgan atlas va adras, xonatlas, bo'z, shoyi; ularning rang-tasvir tuzilishi kompozitsiya darslarida boy material beradi. Ikkinchidan, bezak texnikalari - iroqi, yo'rma, bosma kashtachilik, zardo'zlik, jiyak to'qish; bular pardozlash texnologiyasini o'rgatishda qo'llanadi. Uchinchidan, konstruktiv yechimlar - to'g'ri bichim, ketma-ket ulanadigan bo'laklar, mato isrofini minimallashtiruvchi bichish usullari; bu jihat bugungi "zero waste" (chiqindisiz bichish) ekologik dizayn yo'nalishi bilan hamohang bo'lib, o'quvchilarga an'ananing zamonaviyligini ko'rsatishda kuchli pedagogik dalil bo'lib xizmat qiladi.

Milliy libosni zamonaviy moda talablari bilan uyg'unlashtirish tamoyillari

Zamonaviy moda talablari deganda kiyimning ergonomikligi va funksionalligi, figuraga mosligi, yangi materiallar va furnituradan foydalanish, ommaviy ishlab chiqarish texnologiyalariga moslik hamda iste'molchi didi va bozor konyunkturasiga javob berishi tushuniladi. Milliy libosni ushbu talablar asosida qayta ishlashda o'quvchilarga quyidagi loyihalash tamoyillari o'rgatiladi: stilizatsiya tamoyili - an'anaviy shakl, naqsh yoki elementni soddalashtirib, zamonaviy buyum kompozitsiyasiga olib kirish (masalan, do'ppi naqshini ko'ylak ko'kragiga kashta sifatida ko'chirish); transformatsiya tamoyili - an'anaviy bichimni zamonaviy siluetga aylantirish (keng tik ko'ylakni belga tushadigan kesimli, relyefli ko'ylakka aylantirish);

sitata tamoyili - milliy elementni (jiyak, zardo‘zi bo‘lak, atlas hoshiya) zamonaviy buyumda aksent sifatida qo‘llash; kontrast tamoyili - an‘anaviy mato bilan zamonaviy materialni (atlas va jinsi, adras va trikotaj) bir buyumda uyg‘unlashtirish.

Muhim pedagogik jihat shundaki, o‘quvchi har bir tamoyilni nazariy bilish bilan birga, uni eskiz, andoza va tayyor buyum darajasida amalda sinab ko‘rishi lozim. Shu o‘rinda me‘yor tuyg‘usini tarbiyalash alohida ahamiyat kasb etadi: milliy elementlardan o‘rinsiz, haddan ortiq foydalanish buyumni badiiy jihatdan zaiflashtiradi. Ta‘lim ustasi muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz namunalarni qiyosiy tahlil qildirish orqali o‘quvchilarda tanqidiy-estetik baholash ko‘nikmasini shakllantiradi.

Loyihalashga o‘rgatishning pedagogik shart-sharoitlari va metodlari

Milliy libos asosida zamonaviy kiyim loyihalashga o‘rgatishda loyiha metodi yetakchi o‘rin tutadi. To‘liq loyiha sikli quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: tadqiqot bosqichi (tanlangan hudud libosi tarixini o‘rganish, muzey materiallari, fotosuratlar, etnografik adabiyotlar bilan ishlash); g‘oya va eskiz bosqichi (ilhom taxtasi - moodboard tuzish, bir necha variantda eskizlar chizish); konstruktorlik bosqichi (asos chizmasini qurish, modellashtirish, andoza tayyorlash); texnologik bosqich (bichish, tikish, pardozlash); taqdimot bosqichi (tayyor buyumni himoya qilish, ko‘rgazma yoki ichki moda namoyishida ko‘rsatish). Bunday yaxlit sikl o‘quvchida dizaynerlik tafakkurining barcha komponentlarini - tahlil, ijod, texnik ijro va taqdimot madaniyatini birdek rivojlantiradi.

Loyiha metodi bilan bir qatorda muammoli ta‘lim usullari ham samarali: o‘quvchilarga “Atlas ko‘ylakni ofis kiyimi talablariga qanday moslashtirish mumkin?”, “Chopon elementlarini yoshlar uchun ustki kiyimda qanday qo‘llash mumkin?” kabi muammoli vazifalar beriladi. Bunday vazifalar yagona to‘g‘ri javobga ega emasligi bilan qimmatli bo‘lib, o‘quvchini mustaqil izlanishga undaydi. Shuningdek, hunarmand-ustalar bilan uchrashuvlar, atlas to‘qish korxonalariga, hunarmandchilik markazlariga

ekskursiyalar tashkil etish ta'limning hayotiyligini oshiradi va kasbga muhabbat uyg'otadi.

Zamonaviy raqamli vositalar - kompyuter grafikasi dasturlarida eskiz ishlash, andoza qurishning avtomatlashtirilgan tizimlari, ijtimoiy tarmoqlarda moda tendensiyalarini kuzatish - loyihalash ta'limining ajralmas qismiga aylanishi lozim. Raqamli texnologiyalar, bir tomondan, ish jarayonini tezlashtirsa, ikkinchi tomondan, o'quvchining axborot-kommunikatsiya kompetensiyasini rivojlantiradi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda milliy libos loyihalash mavzusi alohida korreksion-rivojlantiruvchi va ijtimoiylashtiruvchi ahamiyatga ega. Kashta tikish, jiyak to'qish, applikatsiya kabi an'anaviy bezak ishlari qo'l mayda motorikasini, diqqat va sabr-toqatni rivojlantiradi; o'z milliy madaniyatiga daxldorlik hissi esa o'quvchining o'z-o'zini qadrlashini oshiradi. Topshiriqlarni o'quvchining imkoniyatlariga ko'ra tabaqalashtirish - birovga tayyor andoza asosida bezak ishlash, boshqasiga buyumni to'liq loyihalash vazifasini berish - har bir o'quvchining muvaffaqiyat vaziyatini boshdan kechirishini ta'minlaydi. Tayyor milliy uslubdagi buyumlarning ko'rgazmalari, texnikum miqyosidagi moda namoyishlari esa bunday o'quvchilarning jamiyatga integratsiyasiga xizmat qiluvchi kuchli vosita hisoblanadi.

Nihoyat, milliy libos asosida loyihalash ta'limi tarbiyaviy salohiyatga ham ega ekanini ta'kidlash joiz. O'quvchi atlas naqshining ramziy ma'nolarini, chopon bichimidagi hikmatni, kashta ranglaridagi an'anani o'rganar ekan, u shunchaki texnologik bilim emas, balki xalqining badiiy tafakkuri bilan muloqotga kirishadi. Bu esa yosh avlodda milliy g'urur, vatanparvarlik va madaniy merosga ehtirom tuyg'ularini shakllantirishning tabiiy, majburlovsiz yo'lidir.

XULOSA

O'tkazilgan tahlil quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi. Birinchidan, milliy liboslarni zamonaviy moda talablari asosida loyihalashga o'rgatish kasb-hunar

ta'limining istiqbolli yo'nalishi bo'lib, u texnologik tayyorgarlik, badiiy-estetik tarbiya va milliy qadriyatlar ruhidagi ma'naviy tarbiyani yaxlit birlashtiradi. Ikkinchidan, bunday ta'limning mazmuniy asosini milliy libosning badiiy-konstruktiv xususiyatlarini o'rganish, metodik asosini esa stilizatsiya, transformatsiya, sitata va kontrast tamoyillarini amaliy o'zlashtirishga qaratilgan loyiha metodi va muammoli ta'lim tashkil etadi.

Uchinchidan, loyihalash ta'limining samaradorligi bir qator pedagogik shart-sharoitlarga bog'liq: ta'lim mazmunida an'ana va zamonaviylikning muvozanati, to'liq loyiha siklining (tadqiqotdan taqdimotgacha) ta'minlanishi, raqamli dizayn vositalarining joriy etilishi, hunarmandchilik muhiti bilan amaliy aloqalar hamda o'quvchilar ishlarini ommaviy namoyish etish imkoniyatlari. To'rtinchidan, imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun milliy libos loyihalash korreksion-rivojlantiruvchi va ijtimoiylashtiruvchi vosita sifatida alohida qimmatga ega bo'lib, tabaqalashtirilgan topshiriqlar orqali har bir o'quvchining ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish imkonini beradi.

Umuman olganda, milliy merosni zamonaviy loyihalash madaniyati bilan uyg'unlashtira oladigan mutaxassislarni tayyorlash - nafaqat yengil sanoat uchun raqobatbardosh kadrlar yetishtirish, balki o'zbek milliy libosi an'alarining yangi avlod ijodida davom etishini ta'minlash demakdir. Bu vazifani amalga oshirishda ta'lim ustasining o'zi an'anaviy texnikalarni puxta egallagan, zamonaviy moda jarayonlaridan boxabar va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llay oladigan shaxs bo'lishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent, 2017-yil 17-noyabr, PF-5242-son.

2. Sodiqova N. Milliy kiyimlar: XIX asr - XX asr boshlari. Toshkent: Sharq, 2003. - 154 b.
3. Bulatov S.S. O‘zbek xalq amaliy bezak san’ati. Toshkent: Mehnat, 1991. 384 b.
4. Abdullayeva Q., Sodiqova Sh. Tikuvchilik texnologiyasi. Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent: O‘qituvchi, 2010. 240 b.
5. Olimov Q.T. Kasb ta’limi metodikasi. Darslik. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2014. - 304 b.
6. Hasanboyeva O.U. Ta’lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlardan foydalanish. Toshkent: TDPU, 2005. 144 b.
7. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Toshkent: Sano-standart, 2015. 120 b.
8. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма: Самарканд (2-я половина XIX - начало XX в.). Москва: Наука, 1982. 141 с.
9. Пармон Ф.М. Композиция костюма: учебник для вузов. Москва: Легпромбытиздат, 1997. 318 с.
10. Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века. Москва: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003. 160 с.
11. Jones S.J. Fashion Design. London: Laurence King Publishing, 2011. 240 p.
12. Kalmikova Ye.A. Kiyimni badiiy loyihalash asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: Ilm ziyo, 2012.176 b.
13. Renne E. Fashioning Africa: Power and the Politics of Dress // Ed. by J. Allman. Bloomington: Indiana University Press, 2004. 256 p.
14. Rissman R. A History of Fashion. - Minneapolis: Abdo Publishing, 2015. 112 p.